

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Общеобразовательная Школа № 15
Узбекистанского района, Ферганской области.
Учитель русского языка и литературы
Узоков Бекзод Назиржон угли

Аннотация: Являясь учебной дисциплиной, иностранный язык, кроме своих основных функций (воспитательной и общеобразовательной), выполняет ряд дополнительных, которые содействуют развитию таких индивидуальных качеств личности, как креативность и логика. В данной статье рассматриваются формирование грамматической компетенции учащихся в старших классах.

Ключевые слова: речевая подготовка, грамматическая компетенция, зарубежные и отечественные ученые, подготовленные вопросы, оформления речи, учебная дисциплина.

Основная часть систематического русского языка, по определению программы для средних общеобразовательных учебных заведений (5-9 кл.), состоит в том, чтобы сформировать коммуникативную и лингвистическую компетенцию учащихся. Это достигается посредством усвоения учащимися системы знаний о языке и формирования на этой основе умений и навыков, обеспечивающих их речевую подготовку.

Большие возможности для языкового и умственного развития школьников содержит обучение грамматике родного языка, в частности, морфологии, которое способствует:

- а) общему образованию учащихся, осознанию ими языковых явлений;
- б) овладению русским языком в его устной и письменной формах;
- в) развитию логического и абстрактного мышления школьников.

Согласно современным положениям педагогики и психологии усиленное внимание к изучению грамматических понятий, определений и правил способствует успешности формирования языковой компетенции учащихся.

Следует отметить, что основу знаний по русскому языку составляют лингвистические понятия. Система научных понятий составляет основу каждого учебного предмета. Без нее невозможно понимание и сознательное усвоение закономерностей и правил, а следовательно, и осознанные, обоснованные действия учащихся. Понятие – основная форма познания, система понятий – основа, фундамент любого систематического знания.

При формировании нового грамматического понятия учитель опирается на уже известные школьникам понятия, что содействует более глубокому усвоению учащимися изучаемого грамматического явления. Опора на уже известное помогает установить взаимосвязь между знакомыми и вновь вводимыми понятиями. Это доказывает, что научные понятия формируются у учащихся не изолированно, не сами по себе, а в системе, в процессе постоянного и последовательного изучения.

Путь к осознанию грамматических понятий лежит через выделение отдельных сторон, признаков, из совокупности которых и складывается постепенное представление о том или ином грамматическом явлении. Поэтому учитель должен ясно себе представить, из каких признаков складывается данное грамматическое понятие, выделить среди них более существенные и менее существенные, более трудные для понимания и менее трудные.

Школьная практика свидетельствует о том, что внимание учащихся на уроках колеблется от 7 до 10 минут. За это время необходимо сообщить

новые сведения и закрепить их. Для преодоления перегрузки учащихся целесообразно сообщать объемный материал поэтапно.

Освоение новых понятий проходит в четыре этапа: восприятие, осознание существенных признаков, запоминание, воспроизведение. Для восприятия нового языкового явления необходимо предъявить его школьникам. Это можно сделать с помощью разных средств: написать на классной доске, приготовить плакат, транспарант, таблицу с примером. При этом важно обратить внимание учащихся на новое языковое явление, выделить его. Осознание существенных признаков вводимого языкового явления предполагает применение специальных методов обучения:

для преподнесения знаний в готовом виде – сообщение учителя, самостоятельный анализ учащимися лингвистического текста;

для добывания знаний на основе наблюдений над языковыми явлениями – беседа; самостоятельный анализ языковых материалов.

Сообщение учителя как метод преподнесения учащимся знаний в готовом виде заключается в связном перечислении существенных признаков изучаемого явления, которые должны быть усвоены школьниками. Совместная деятельность учителя и учащихся будет реализована при условии, если школьники получают задание внимательно слушать, записывать и запоминать существенные признаки нового языкового явления. За сообщением следуют вопросы учителя, с помощью которых он выясняет, что запомнили (записали) школьники, как поняли изложенный материал.

Самостоятельный анализ учащимися лингвистического текста как метод ознакомления с новым языковым явлением требует установки на разбор его содержания при чтении. С этой целью предлагается, читая текст, выявить существенные признаки и запомнить их. Полезно в процессе чтения выписать эти существенные признаки, чтобы ускорить в дальнейшем процесс анализа. При его организации учитель ставит вопросы и дает

задания, которые помогают выявить, какие существенные признаки характеризуют данное языковое явление.

К беседе как методу обучения необходимо иметь материалы для наблюдения и заранее подготовленные вопросы, отвечая на которые, учащиеся выясняют существенные признаки изучаемого лингвистического явления. Источником наблюдения может быть собственный языковой материал, таблицы и схемы, рисунки. В процессе беседы школьникам рекомендуется делать короткие записи, в которых они фиксируют существенные признаки, выявляемые при анализе языкового явления.

Самостоятельный анализ учащимися материала для наблюдений требует от учителя разъяснения специфики этого материала, а от школьников – поиска существенных признаков. При выполнении анализа целесообразно тем или иным способом фиксировать выявляемые признаки. Завершается работа ответами учащихся на вопросы учителя, который выясняет с их помощью, какие и все ли существенные признаки школьники определили.

Перечисленные методы формирования грамматической компетенции применяется как отдельно, так и в сочетании друг с другом. Выбор одного из них или какой-то комбинации из них зависит от следующих условий:

- а) степени знакомства с изучаемым языковым явлением;
- б) особенности самого языкового явления (четкости его членения на группы, простоты или сложности понятия);
- в) общей подготовленности класса.

Осознание языкового явления завершается работой над определением понятия. Она заключается либо в анализе определения, которое дано в учебнике, либо в его самостоятельном составлении. При анализе готового определения выясняется, какие существенные признаки в него включены, все ли признаки, выявленные при анализе лингвистического текста или материала для наблюдений, в него вошли. Давая задание составить

определение изучаемого понятия, учитель напоминает школьникам о том, что в него необходимо включить выявленные в процессе анализа его существенные признаки. Составленное определение сравнивается с формулировкой определения, данное в учебнике. Последовательность перечисления существенных признаков может не совпадать, а их перечень должен быть одним и тем же.

Работа по выявлению существенных признаков грамматического понятия, а также над определением этого понятия формирует у школьников ориентированную основу для развития у них умения пользоваться языком в разных сферах его применения. В результате у учащихся формируется лингвистическая компетентность.

Запоминание – важный этап в освоении нового учебного материала. Оно обеспечивает прочность полученных знаний. Реализуется запоминание в форме двух- или трехкратного чтения определения, а также самостоятельного составления плана теоретического материала параграфа или таблиц, схем, в которых либо словесно, либо с помощью общепринятых графических средств отражаются существенные признаки изученного языкового явления.

Воспроизведением завершается освоение школьниками нового языкового явления. Умение осмысленно передать выученное либо своими словами, либо по памяти свидетельствует о высокой степени осознания изученного. Воспроизведение реализуется либо в форме ответов на вопросы учителя нескольких учеников, либо в форме письменных ответов всех учеников.

В дальнейшем воспроизведение реализуется при проверке домашних заданий и при ответах на дополнительные вопросы в связи с выполнением упражнений (повторение пройденного).

Особым этапом формирования грамматической компетенции учащихся является обучение школьников применению полученных знаний на

практике. Этот этап необходим потому, что «одними правилами, хотя бы и подкрепленными образцами, обременяется только память; обучать – значит, и приучать к самостоятельному решению задачи».¹

Для реализации данной цели учитель дает образец применения нового определения при анализе 2-3 примеров (они заранее должны быть подготовлены). Затем по данному образцу коллективно и индивидуально анализируются 2-3 примера. Эта работа проводится с целью усвоения образца рассуждения всеми школьниками.

Образцы рассуждения – это своеобразные алгоритмы, то есть совокупные последовательности действий при решении каких-либо задач (в нашем случае - лингвистических). В действующих учебниках почти после каждого определения понятия приводится образец рассуждения. При его отсутствии учитель создает его сам или вместе с учащимися. Следует только помнить о том, чтобы в образце-алгоритме было не более 2-3 шагов, ибо большее их количество школьники запоминают с трудом. Обобщение, происходящее при составлении алгоритма правила, - необходимое условие для практического применения знаний.

Однако недостаточно снабдить ученика готовыми алгоритмами правил, необходимо создать такие условия, которые стимулировали бы его естественный ход мыслей и дали возможность самостоятельно составить алгоритм правила. Таким образом, алгоритмы правила, усваиваемые школьниками и применяемые на практике, являются предпосылкой для самостоятельного решения задач в новых ситуациях. В итоге решения таких задач возникает новое знание, которое выразится в умении учесть понятия, выделить последовательность операций, приводящих к верному решению, сделать вывод и проверить его на примерах. При выполнении упражнений

¹ Харциев В.И. Заметки по обучению родному языку – системе знаков препинания.\\ Труды педагогического историко-филологического общества. – Вып.7. - Харьков, 1902, - с.179

целесообразно предложить учащимся распределить примеры на каждый шаг алгоритма правила, используя для этого выборочные диктанты или работу с легальными карточками с последующим объяснением-рассуждением. При этом важно, чтобы в рассуждениях каждая операция последовательно вела ученика к выводу.

Усвоение необходимого объема знаний и сформированность той учебной деятельности, в которой проявляется их усвоение, выразится:

- 1) в точном и правильном употреблении термина;
- 2) в значении существенных и отличительных признаков смешиваемых языковых явлений;
- 3) в значении формулировки, определении логической структуры или нормы правописания;
- 4) в умении применить конкретное правило, что предполагает умение вычлнить его существенные признаки и составить алгоритм правила;
- 5) в умении сравнить, выделить общее и отличительное, вынести суждение на основе сравнения – объединить родственные явления, указать различие в известной или новой информации об одном грамматическом явлении;
- 6) в умении применять знания на практике, то есть решить задачу, требующую работы на основе образца.

Но воспроизведение признаков понятия и формулировки определения еще не позволяет говорить об осознанном знании воспроизводимых признаков: ученик может их знать и воспроизводить формулировку определения, но не уметь применять эти знания на практике. От школьника требуется не только воспроизведение изученного, а установление сходства и различия признаков родственных понятий. Постоянно усложняющиеся вопросы и задачи, поставленные учителем, способствуют не только усвоению грамматических сведений о понятии, но и развитию умений обнаружить существенные признаки, объединить их в целое,

классифицировать изученные языковые явления, применить знания в иных связях, в измененной ситуации. При этом условии усвоение опирается не только на работу механической памяти. Решающая роль принадлежит активной работе мысли школьника, что и способствует более глубокому пониманию и усвоению грамматического понятия.

Список литературы

1. Рогова, Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе [Текст] / Г.В. Рогова – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей [Текст] / Е.Н. Соловова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 239 с.
3. Мерзляков С.В. Место и роль формирования грамматической компетенции при автономном обучении иностранному языку// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4.;
4. Лингводидактические основы подготовки учителя международного бакалавриата: лингвоинформационный и компетентностный подходы / К.Э. Безукладников, Б.А. Крузе // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания в педагогике. – 2013. – №7 (49). – С. 42-50.
5. Безукладников, К. Э. Лингводидактические компетенции: концепция формирования: монография / К. Э. Безукладников; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2011. – 207 с.
6. Структура и содержание образовательного стандарта в области иностранного языка на основе компетентностного подхода. Компетенции и критерии оценки.
7. www.rclod.ru/tcachcrs_english/clauses/coinpetent.
8. Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения

студентов-нефилологов / Д.И. Изаренков // Русский язык за рубежом.
- 1990. - № 4. - С. 54-60.